

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ Кўчириш сиёсати жараёнида солиқ тизимида бўлган ўзгаришлар.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН Қўшничилик муносабатларининг янги давр геосиёсий МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

Гавхар Бегмуродовна Турсунова,
Самарқанд давлат тиббиёт университети,
Ижтимоий-гуманитар фанлар
кафедраси ўқитувчиси

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ КЎЧИРИШ СИЁСАТИ ЖАРАЁНИДА СОЛИҚ ТИЗИМИДА БЎЛГАН ЎЗГАРИШЛАР

For citation: Gavkhar B. Tursunova. CHANGES IN THE TAX SYSTEM DURING THE POLICY OF RESETTLEMENT OF THE POPULATION IN THE SYRDARYA REGION OF THE RUSSIAN EMPIRE. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.61-66

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7218983>

АННОТАЦИЯ

Мақола рус мустамлакачилиги даврида Туркистондаги ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий вазиятга бағишланган. Унда архив манбаларидан олинган маълумотлар илмий муомалага киритилган бўлиб, уларнинг аксарияти илк маротаба илмий таомилга киритилган. Муаллиф бой фактик материалларга асосланиб, рус мустамлака - маъмурий тизимнинг иқтисодий ҳаётини, солиқ муносабатларини ташкил этиш соҳаларидаги механизмларнинг мустамлакачилик кўринишидаги моҳиятини ўрганган. Мақолада Россия империяси томонидан жорий этилган аксарият янгиликларнинг мустамлакачилик моҳияти кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: Россия, Туркистон, руслар, мустамлака, архив, манба, маъмурий тизим, иқтисодий ҳаёт, солиқ тизими, иқтисодий муносабатлар.

Гавхар Бегмуродовна Турсунова,
преподаватель кафедры
Социальные и гуманитарные науки
Самаркандского государственного
медицинского университета

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЫРДАРЬИНСКУЮ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена общественно-политической и социально-экономической ситуации в Туркестане в период российского колониализма. В работе в научный оборот введены данные архивных источников, и большинство из них впервые. Основываясь на богатом фактологическом материале автором подробно исследованы механизмы и рычаги российской колониально-административной системы в сферах организации экономической жизни,

нологовой отношения, исследованы негативные проявления российского господства. В статье показана колониальная сущность, большинства нововведений российского колониализма.

Ключевые слова: Россия, Туркестан, русские, колония, архив, источник, административная система, хозяйственная жизнь, налоговая система, экономические отношения.

Gavkhar B. Tursunova,
teacher of the department
Social and Human Sciences
Samarkand State medical university

CHANGES IN THE TAX SYSTEM DURING THE POLICY OF RESETTLEMENT OF THE POPULATION IN THE SYRDARYA REGION OF THE RUSSIAN EMPIRE

ABSTRACT

Article is dedicated to publik-political and social-economic situation in Samarkand at period of the russian colonialism. In work in scientific turn are incorporated given archive sources, and majority of them for the first time. Founding on rich factology material by auhor in detail explored mechanisms and levers russian colonial-administrative system in sphere of the organizations to economic life, proceedings, administrative management, explored negative manifestations russian mastery. In article is shown colonial essence majority innovations of the russian colonialism.

Index Terms: Russia, Turkestan, Russians, colony, archive, source, administrative system, economic life, tax system, economic relations.

1. Долзарблиги:

Россия империяси Туркистон ўлкасини босиб олгач, жаҳоннинг энг йирик мустамлакачи давлатига айланди. Европа ва Осиёнинг бир қисмини ўз ичига олган бу империя бошқа мустамлакачи давлатлардан фарқли равишда ўзига хос мустамлакачилик тизимини юзага келтирди. Бундай зўравонлик ва зулмга асосланган мустамлакачилик тизими Туркистонда кенг қўламда амалга оширила бошланди. Бу сиёсат маҳаллий халқларга мутлақо ишонмаслик, уларни назарга илмаслик каби ўта миллатчилик руҳидаги сиёсат асосига қурилган эди. Россия империяси очик ойдин мустамлакачилик сиёсатини юритган, туб халқлар турмушининг камситилишини қонунлаштирган давлат эди. Россия империяси томонидан Туркистон жумладан, Сирдарё вилояти босиб олинган унинг ерлари ҳам давлат мулки деб эълон қилинган. Россия империясининг маҳаллий бошқаруви таркибига мустамлака халқининг катта ер эгалари ҳам кириб, маҳаллий аҳоли устидан ўз ҳуқуқронлигини сақлаб қолганлар. Давлат хизматидаги аллоҳида шахслар жамоалар фойдаланаётган ерларни хусусийлаштиришга имкониятлари бўлмаган, шунинг учун ҳам оддий халқдан доимий солиқ йиғимларини ололмаган. Улар ўз манфаатлари йўлида турли хил алдов ва айёрликларга йўл қўйганлар. Мавзунинг ўрганилиши Россия империясининг Туркистонда юритган мустамлакачилик сиёсатининг моҳиятини янги маълумотлар билан бойитишда муҳим аҳамият касб этади.

2. Методлар:

Мақолада умумий қабул қилинган методлар – ҳолислик, тарихий таҳлил, қиёсий-мантиқий таҳлил, хронологик кетма-кетлик тамойиллари асосида Россия империяси томонидан Сирдарё вилоятига аҳолининг кўчириш сиёсати жараёнида солиқ тизимида бўлган ўзгаришлар илмий таҳлил этилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Россия империясининг молия вазирлиги ва Туркистон маъмурияти ўртасидаги солиқ ва молиявий муносабатларнинг ривожланиши XIX асрнинг 60-80 йилларида ҳарбий юришлар жараёнида яққол намаён бўлди. Туркистонни маъмурий бошқарув ғоясининг ташаббуслари

хам ҳарбийлар эди. Россия Туркистоннинг маъмурий бошқарувининг ташкил этишга мустамлакачиликнинг илк босқичларидаёқ киришган эди.

Туркистонда бошқарув тизимини ташкил қилишга чоризм ўлкани босиб олган дамдан киришди. 1865-йил 2-мартда Оренбург генерал-губернаторлиги таркибидан орол денгизидан Исикқўлгача бўлган Ўрта Осиё хонликлари билан чегарадош ҳудудларда Туркистон вилоятини ташкил қилиш тўғрисидаги Россия сенатининг ФАРМОНИ эълон қилинди[1].

Шундай бир шароитда Туркистон вилоятинининг маъмурий тузулишини тартибга солишга қаратилган меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ташаббуси чор ҳарбий кўмондонлиги кўлига ўтди. Шу мазмундаги биринчи ҳужжатларни ишлаб чиқиш иташаббуси чор ҳарбий кўмондонлиги кўлига ўтди. Шу мазмундаги биринчи ҳужжат янги кўқон кўмондони М.Г.Черняевнинг штабида ишлаб чиқилиб, Петербургга “Ўрта Осиё чегара вилояти ҳақидаги низом лойиҳаси” кўринишида тақдим этилди. Бу лойиҳа Ҳарбий Вазирликда қайта ишланди ва 1865- йилнинг 6-августида Александр II, Туркистон вилоятини бошқариш ҳақидаги муваққат” низомга имзо чекди[2]. Ушбу ҳужжатга мувофиқ маҳаллий маъмурият бошлиғи ҳарбий губернатор ҳисобланиб унинг кўлига ҳарбий ва маъмурий ҳокимят берилган эди. Бу лавозимга мрус амалдорлари тайинланиб, маҳаллий аҳоли устидан умумий назорат юритувчи маҳаллий бошқарувчилар белгиланган эди. Уларнинг вазифаси карвон тижорати хавфсизлигини таъминлаш туб аҳолидан солиқ йиғимларини тўплаш аҳолининг мажбуриятларини ва маъмурият кўрсатмаларини бажаришни назорат қилишдан иборат эди[3]. 1867-йил 11-апрелда Александр II комитетнинг аксарият аъзолари фикрини тасдиқлади.

1867-йил июлда Россия империяси таркибида Туркистон генерал губернаторлигини ташкил қилиш тўғрисидаги қонун эълон қилинди.

Туркистон Генерал губернаторлигини бошқариш бўйича илк дастурий ҳужжатларнинг ишлаб чиқишида ҳарбий вазият омили ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди. Улар янги ҳудудлар босиб олиниши билан юзага келган ва қоида тарзда “муваққат” ҳукуматга эга эди. Чунончи Сирдарё ва Еттисув вилоятларидаги бошқарув тўғрисидаги низом” 1867-йили тажриба тарзда уч йилга жорий этилди. Ундан ташқари, 1868-йилнинг июнида “Зарафшон округини бошқариш муваққат қоидалари” Фарғона вилоятини бошқариш бўйича 1873-йил муваққат низом Амударё бўйининг бошқариш бўйича 1874-йил амалий низом ҳам ишлаб чиқилиб қабул қилинган эди[4]. Вилоятлар бошқарувида бош ролни ўйновчи хўжалик бўлинмасига кўйидаги муҳим вазифалар юкланган эди. Ўтроқ ва чорвадор аҳоли ўртасида ер тақсимоти вақфлар билан боғлиқ ишларни юритиш, сувдан фойдаланиш ва туб аҳолига солиқ солиқ солиш ишларини бошқариш, маҳаллий пул мажбуриятларини бошқариш, бож йиғимларини назорати ва низом ишларини ҳал қилиш, турли шартномаларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш, ёки шаҳарларнинг илтимосига кўра вилоят хом ашё манбалари билан иш олиб бориш, саноат корхона ва фирмалар очишга расмийлаштириш, савдо битимлари ва пудратларни расмийлаштириш ва ҳ.к[5]. Россия империяси Туркистоннинг ўз таркибига қушиб олгач, аҳолини кўчириш сиёсатини ва Солиқ тизимини жорий қила бошлади. Кейинчалик солиқ мажбуриятлари Туркистонда ўтроқ шароитда яшовчи дунгае, уйғур, рус ва украин аҳолиси қатламига ҳам солинади. Солиқ ва йиғимлардан ташқари маҳаллий аҳоли ҳар йилда меҳнат ва хўжалик мажбуриятларини ҳам бажариши шарт эди.

Солиқлар шакли ва ҳажми билан боғлиқ саволлар уларни халқдан қай тарзда ундириш масалалари мустамлакачи чор ҳукумати сиёсатининг асосини ташкил қилар эди.

Маъмурий бошқарув, ер тузулиши ва бошқа масалалар ҳал этилгани каби, бу масалани ҳам аста секинлик билан ҳал эта бошлади.

1867-йилги Низомнинг 255-параграфига мувофиқ, (1867-йил 11-июнда қабул қилинган Еттисув ва Сирдарё вилоятида яшовчи кўчманчи халқлардан ҳар бир устав учун 2 руб, 75 коп. солиқ олиш ўрнатилган[6]. 279-параграфига кўра, Сирдарё вилоятида ўтроқ яшаётган аҳолининг аввалгидек хирож ва таноб солиқлари олинар эди (деҳқончилик макҳсулотларидан). Хирож йиғилган маҳсулотнинг 10\1 қисми ҳажмида олинар, таноб солиғининг ҳажми аниқ белгиланмаган эди. Шаҳар ва қишлоқларда солиқ йиғимлари бўйича хўжалик жамоатчилик бошқармаси фаолият кўрсатар эди. Ушбу юқоридаги солиқлар

деҳқончилик билан шуғулланувчи барча аҳолидан олинар эди. Юқоридаги солиқ мажбуриятларида айрим шаҳарлар фақатгина императорнинг рухсати билан озод қилиниши мумкин эди[7].

295-парагрифига мувофиқ, вақф ерлари вилоят бошқармаси ҳужжатлари бўйича солиқдан озод қилинган ёки солиқ тўлайдиган ерлари ажратилган эди. Қайтадан тақдим қилинадиган вақф ерлари умумжамоат солиқлари асосида ўз бадалларни тўлаб бериши шарт эди ва ушбу қоидалар асосида “земство” йиғимлари ва мажбуриятлари ўташ ҳам белгиланди[8].

1867-йилги низом лойиҳасида маҳаллий аҳолига тегишли ерларни давлат мулкига айлантириш ҳақида эълон қилинмаган эди, шунинг учун олинганаётгани кўрсатилган эди. Бундай эҳтиёткорликка сиёсий мақсадларда риоя қилинган эди, чунки ўлкани босиб олиш ўз ниҳоясига етказилмаган эди.

1870-йилда генерал губернатор топшириғига биноан Сирдарё вилоятининг ўтроқ аҳолисидан хирож, таноб ва бошқа йиғимлар олиш бекор қилиниб, бунинг ўрнига ер солиғи жорий қилинди. 1870-йилда бу солиқ миқдори ҳисоби 288.504 руб. қилиб белгиланган эди.[9]. Солиқ ва йиғинлардан 50 минг руб. даромад келиб тушган эди. Ўлкадаги харажатлар миқдори 130 минг руб. ташкил қилинган эди[10].

Аграр ислохотларни амалга оширмасдан, солиқчилик ишларини яхшилаб бўлмасди, чунки уларнинг аниқ ҳисоби йўқлиги сабабли, Россия империясининг Туркистондаги бошқармаси вакиллари фикрича “ўтроқ аҳолидан кўчманчи аҳолига нисбатан кам солиқ тўланар эди. Масалан, 1868-1883 йилларда, яъни 16- йил мабойнида кўчманчи аҳолидан ҳар бир ўтов ҳисобига олинадиган умумий солиқ миқдори 1364190 руб 99 коп., маҳаллий аҳолидан олинадиган ердан фойдаланиш йиғимлари миқдори эса 1047882 руб. 30. коп ташкил қилинган[11]. Бу даромадлар 1887-1896 йилларда 4 баробарга кўрсатиб, аҳолидан олинадиган солиқлар 1889-1893 йилларда 40 фоизга ошди. 1869-1896 йиллар давомида империя хазинаси ўлкадан 158 минг руб. даромад олди[12].

Туркистон генерал губернаторлигида ҳар йилги солиқларни ошиб бериши миқдори қўйидагича эди:

жадвал 1

Йиллар	Ўтроқ аҳолидан олинадиган ер солиқлари миқдори, рублда	Кўчманчи аҳолидан олинадиган ўтов йиғимлари.
1868	41166,00	530106,60
1869	44417,25	773472,64
1870	208313,42	625571,55
1871	176645,92	628572,63
1872	156204,05	579087,45
1873	144868,20	567275,05
1874	183089,39	635261,50
1875	174922,11	634379,11
1876	271808,88	828034,10
1877	428317,40	700086,01
1878	336280,18	761582,25
1879	426576,74	78036620
1880	463244,12	673562,99
1881	501166,89	647239,12
1882	670591,99	914677,95
1883	104882,30	1364190,99

Юқорида кўрсатилган жадвалдан маълумки, Солиқлар миқдори 1870, 1871, 1872, 1873, 1879 йиллар камайиб, 1871, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883 йилларда эса ошиб кетган. Бу аҳолининг сони аниқ ҳисобга олинмаган ва солиққа тортиш тартиби йўлга қўйилмаганлигидан далолат беради. Шунга қарамадан солиқлар миқдори ўсиб бораверган. Айниқса

солиқларнинг бирданига ошиб кетиши 1883- йилда кузатилган.[13]. 1887-йил 1-апрелдан бошлаб ер солиқ комиссиялари ва бўлинмалари Сирдарё вилоятида 1889-йилнинг 1-майидан бошлаб Фарғона вилоятида 1892-йил сентябридан эса Самарқанд вилоятидан ташкил қилинади[14].

Унинг фаолияти асосида фискал давлат, хазина даромади масалалари бўлиб, бунга мувофиқ алоҳида шахслар ва жамоаларга қарашли доимий, меросий, фойдаланишдаги ва бошқарувдаги ерларни хўжалик жиҳатдан топографик суратга олиш ва уларнинг фаолияти устидан олий назоратни генерал губернатор олиб борган. У ер солиқ иши бўйича тизимлашган кодекслар ва қонунлар мажмуаси кўринишдаги йўриқномаларни чиқарган. Айтиш керакки, вақт ўтиши билан бу йўриқномалар янгиланиб келинган. Масала, 1887-йил 19-мардаги қонун баъзи ўзгартиришлар билан тўрт йил давомида (1887-1890); 1896 йил 10 апрелдаги қонун 11 йил (1891-1901); 1902-йил 4-майдаги қонун 7 йил давомида (1902- 1909) амал қилган[15]. 1886-йил Низомга киритилган ўзгартириш ва қушимчаларга биноан, 1891 йилнинг 10-апрелида ер солиқ қоидалари ва амалдорлари учун кўрсатмалар генерал губернатор томонидан қабул қилинган. Унда аҳолининг бўш адир ерларига умуман кўчирмаслик таъкидланди[16].

1990-йилнинг 10-июнида император Давлат кенгашининг 1886-йилдаги Низомга киритилган айрим ўзгаришларнинг маъқуллаб тасдиқлайди.

Масалан, 1900 йил “255 модда асосида Туркистон ўлкасининг Самарқанд, Фарғона ва Сирдарё вилоятларидаги маҳаллий ўтроқ яшайдиган аҳолиси меросий эгалик қилувчи сунъий суғориладиган адирли ва умуман ишлов берилмайдиган ерлар ҳам солиқ тўланиши шартлиги кўрсатилди[17].

Сирдарё, Фарғона ва Самарқанд вилоятларининг типографик планга туширилган ерларнинг умумий майдонларида лалимикор ерлар 22,3 фоизни, ноқулай ва ишлов берилмайдиган ерлар 42,3 фоизни ташкил қилган[18].

4.Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда Россия империяси томонидан Туркистон жумладан Сирдарё вилояти босиб олинган ерлари ҳам давлат мулки деб эълон қилинган. Ўтроқ аҳоли томонидан ишлов берилмайдиган ерлар дастлаб эгалик ва фойдаланиш ҳуқуқи асосида улар ихтиёрида қолдирилди. Қолган ерлар ғазна ҳисобига ўтказилди, бироқ кейинчалик Туркистон маҳаллий аҳолига ишлов берилмайдиган ва лалимикор ерлар ҳам бириктириб берилди.

Россия империяси кўп миллатли давлат бўлган. Унинг маҳаллий бошқаруви таркибига мустамлака халқининг катта ер эгалари ҳам кириб, маҳаллий аҳоли устидан ўз ҳуқуқронлигини сақлаб қолганлар. Давлат хизматидаги аллоҳида шахслар жамоалар фойдаланаётган ерларни хусусийлаштиришга имкониятлари бўлмаган., шунинг учун ҳам оддий халқдан доимий солиқ йиғимларини ололмаган. Улар ўз манфаатлари йўлида турли хил алдов ва айёрликларга йўл қўйганлар. Хуллас, ернинг давлат мулки деб эълон қилиниши, мустамлака халқларнинг иқтисодий ҳаётига ўз таъсирини кўрсатган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Собрание указаний и распоряжений из даваемое при Правительствуем Сенате .СПб., 1863 19Ч.1.Документ 20.5.3.1865 г. (Collection of instructions and orders from the Government of the Senate. St. Petersburg, 1863 19 Part 1. Document 20.5.3.1865)
2. Собрание узаконений и распоряжений из даваемое при Правительситвующем Сенате Спб.1863 1917.Ч.1.Документ.7, 5,3. 1865г. (Collection of legalizations and orders from given under the Government Senate Spb.1863 1917.Part 1.Document.7, 5,3. 1865)
3. ЎзР МА И, 450 фон (управляющий местним населением центра области) 1 рўйхат, 16 иш.30,31 варақлар. UzR NA I, 450 background (manager of the local population of the center of the region) 1 list, 16 works.30,31 sheets.

4. Абдурахимова А.А., Эргашев Ф.Р. Туркистонда чор мустамлака тизими. – Тошкент: Академия, 2002. – Б. 44. (Abdurakhimova A.A., Ergashev F.R. Tsarist colonial system in Turkestan. - Tashkent: Academy, 2002. – P. 44.)
5. ЎЗРМА.И 1 фонд, 27 руйхат, 659 иш, 27,28 varaқлар. (UzRNA.I 1 fund, 27 lists, 659 works, 27.28 pages.)
6. Проект положения об управлении в Семирегенской о Сирдарьинской областех. Спб, 1867. – С.49. (Draft regulation on management in the Semiregen and Sirdarya regions. SPb, 1867. – P.49.)
7. Там.же. – С.56 (Ibid. – p. 56)
8. Там.же. (Ibid).
9. Эргашев Ф., Абдурахимова А, Суғорошева Ф. Туркистонда мустамлака молия хўжалик идоралари тизими. – Тошкент: Академия, 2008. – Б.77 (Ergashev F., Abdurakhimova A, Sugorosheva F. The system of colonial financial and economic offices in Turkestan. - Tashkent: Academy, 2008. - P.77)
10. Обзор Сир Даринский области за 1886 г. – Ташкент, 1887. – С. 95 (Overview of the Sir Darinsky region for 1886 - Tashkent, 1887. – P. 95)
11. Обзор Семипгенский области за 1983г /Верный – С. 24. (Overview of the Semipgen region for 1983. Verny. – P. 24.)
12. Стеткевич А Убытоген ли Туркистан для Россия Спб, 1889. – С.7 (Stetkevich A. Was Turkistan useful for Russia St. Petersburg, 1889. – С. 7)
13. Пален К.К Поземельно податже дело Спб. 1910. – С. 4.(Palen K.K. Land filed the same case St. Petersburg. 1910. – P. 4.)
14. Обзор Семиреченской областида 1883г Верный, 1884. – С. 24. Overview of the Semirechensk region in 1883 Verny, 1884. – P. 24.
15. Пален К.К Поземельно податное дело Спб.1910. – С.6. (Palen K.K. Land Taxation SPb.1910. – P.6.)
16. Материалы для статистического описания Ферганской области. Результаты поземеевно податных работ .Вып. 4 Кокандский уезд. – Тошкент, 1912. – С.4. (Materials for the statistical description of the Fergana region. Results of land tax works. Issue. 4 Kokand district. - Tashkent, 1912. – P.4.)
17. Положение об управлении Туркистанским краем . 1888, Спб. – С. 22. (Regulations on the administration of the Turkistan region. 1888, St. Petersburg. – P. 22.)
18. Там.же. – С. 33 (Ibid. – p. 33)

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000